

ESTRESSE OCUPACIONAL EM PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL

Inácio Alves de Lima Neto, Hanne Alves Bakke, Maria Clerya Alvino Leite

¹ Instituto Federal da Paraíba. ² Instituto Federal da Paraíba. ³ Instituto Federal da Paraíba.

Inácio Alves de Lima Neto: ianetho4@gmail.com

Hanne Alves Bakke: hanne.bakke@ifpb.edu.br

Maria Clerya Alvino Leite: clerya.alvino@ifpb.edu.br

Resumo: O termo “estresse” vem se popularizando ao longo dos tempos, especialmente nos tempos atuais, caracterizando-se como uma perturbação sofrida por um organismo sob situação de ameaça. Deste, deriva o estresse ocupacional, gerado dentro da atividade laboral que pode levar a adoecimentos e afastamentos; estresse, este, que afeta vários grupos trabalhistas, inclusive os professores, objeto deste estudo. Com essa pesquisa, objetivou-se, principalmente, atestar a presença de estresse em professores do ensino fundamental de uma escola localizada no sertão da Paraíba bem como quantificar o nível desse estresse. O estudo tratou-se de uma pesquisa de campo de abordagem quantitativa através do uso de questionário. Para descobrir a presença de estresse ocupacional e mensurá-lo, utilizou-se a escala de estresse de Paschoal e Tamayo (2004). Como principais resultados descobriu-se a presença de estresse em nível baixo (1,4/DP=0,38), porém mesmo em nível baixo, foi possível identificar a presença de agentes estressores: excesso de trabalho e tempo insuficiente para realização das tarefas. Logo, é preciso que a organização tenha atenção a esses fatores que podem implicar de forma negativa sobre os seus trabalhadores.

Palavras chave: estresse. estresse ocupacional. atividade docente.

1 INTRODUÇÃO

O termo “estresse” vem se popularizando ao longo dos tempos, especialmente nos tempos atuais. Fatores trabalhistas como pressão do patrão para concluir determinada tarefa a curto prazo ou falta de confiança dos superiores nos trabalhos do indivíduo geram tensão sobre o empregado dando origem ao chamado estresse do trabalho ou estresse ocupacional (DUQUE YEPES, 2000; TABOSA; CORDEIRO, 2018). Uma das classes trabalhistas mais afetadas por esse tipo de estresse são os docentes.

É fato que a estrutura educacional brasileira vem sofrendo com o passar dos anos. A precarização dos recursos voltados à educação pública vem causando cansaço e fadiga nos professores, principalmente da educação básica. Os vários cortes realizados pelo governo sobre os recursos voltados à educação básica impactam diretamente sobre os professores de modo que, sem estrutura adequada para o ensino, os professores têm que se reinventar para passar o conteúdo da maneira mais prática e dinâmica possível (G1, 2019, 2021).

O estresse ocupacional, gerado pela tensão dentro do trabalho, tem sido causa de problemas e transtornos entre profissionais de várias áreas, sobretudo na área docente, provocando doenças e causando afastamentos. Estudos recentes evidenciam que a profissão de docente, especialmente os professores do ensino fundamental, enfrenta uma grande carga estressora (DEFFAVERI *et al.*, 2020; FERREIRA, 2016; INOCENTE *et al.*, 2018; MARTINS, 2007; RIBEIRO *et al.*, 2020). Tudo isso pode gerar impactos na escola, em sentido geral, já que o profissional não produzirá bem.

Conhecer os agentes estressores presentes na atividade laboral do docente facilita o desenvolvimento de métodos e técnicas para redução de cargas estressoras. Portanto, é preciso estudar essas questões entre os professores visto que, segundo Barros *et al.* (2019), Carlotto *et al.* (2019), Moreira e Rodrigues (2018), há muitos registros de afastamentos de profissionais da área docente por consequência de estresse e outras doenças mentais. Logo, conhecendo o agente, buscam-se maneiras de controlá-lo, amenizá-lo ou extingui-lo.

Por isso, optou-se por esse público para a realização deste estudo. Como a Segurança no Trabalho visa a melhoria contínua para proteger a integridade física do trabalhador, a pergunta motriz do estudo é: qual o nível de estresse entre professores da rede pública do ensino fundamental de uma cidade do interior da Paraíba?

2 MÉTODOS

A pesquisa foi iniciada com levantamento de material bibliográfico em artigos, livros, monografias, dissertações, teses e qualquer outro material válido (apostilas, e-books, vídeos) sobre os assuntos estudados como estresse, estresse ocupacional e atividade de professor para coletar o máximo de informações possíveis sobre estes assuntos.

Após levantamento bibliográfico, deram-se os primeiros passos para a pesquisa de campo como a submissão ao Comitê de Ética via Plataforma Brasil para aprovação, apresentação do trabalho aos que foram abordados – professores.

Com a aprovação do Comitê de Ética, foi disponibilizado um link via Google *Forms*, contendo o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, o questionário sociodemográfico juntamente com a Escala de Estresse no Trabalho de Pascoal e Tamayo (2004), visto que, após o período de apreciação da pesquisa, pelo comitê de ética, já se havia decretado estado

de Pandemia do *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2* (SARS COV 2) – novo coronavírus.

2.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA

O estudo tratou-se de uma pesquisa de campo com abordagem quantitativa através do uso de questionário. O estudo foi realizado em uma cidade do interior do sertão da Paraíba com menos de 5.000 habitantes. A escola foi escolhida devido aos fatores de acessibilidade ao pesquisador e conhecimento das atividades realizadas naquela Instituição de ensino.

2.2 PARTICIPANTES DA PESQUISA

O público-alvo da pesquisa foi 23 professores que atuam no ensino fundamental I e II. Esses professores lecionam nos horários matutino e vespertino, não integral, com carga horária de 4,30 h diárias e, aproximadamente, 22 h semanais, em sala de aula. A amostragem foi do tipo não probabilística por conveniência.

Os professores atuam com crianças a partir de quatro anos, adolescentes e jovens acima dos 18, em alguns casos. Os professores do Fundamental I atuam cada qual em sua sala de aula; já os professores do Fundamental II migram de sala, de acordo com seus horários, pois cada um leciona uma disciplina diferente.

Atingido o tempo da coleta de dados e após revisão dos questionários preenchidos, contatou-se que seis professores aceitaram participar da pesquisa.

2.3 INSTRUMENTOS DE PESQUISA

Inicialmente, foi aplicado um questionário para identificar o perfil sociodemográfico e profissional dos professores. Além disso, um instrumento foi utilizado para detectar e quantificar o nível de estresse nos professores - a Escala de Estresse no Trabalho (EET) de Paschoal e Tamayo (2004). A forma de aplicação foi por meio de questionário. A escala funciona da seguinte forma: as questões atendem a uma escala tipo Likert de cinco pontos. Nessas questões, se têm uma afirmação auto descritiva e, em seguida, uma escala de pontos com as afirmativas de possíveis agentes estressores que podem inferir sobre o trabalhador. A

numeração vai a níveis de 1 a 5, tais como discordo totalmente (1), discordo parcialmente (2), neutro/indiferente (3), concordo parcialmente (4) e concordo totalmente (5). Dessa forma, cada item possui cinco afirmativas distribuídas no interior do questionário de forma que os participantes leiam a questão e respondam na escala Likert.

2.4 PROCEDIMENTOS DE PESQUISA

De início, foi realizada uma breve conversa com os professores alvo da pesquisa (durante o planejamento mensal da escola), onde foi explicado o objetivo e como almejava-se fazê-la. Nisso, ainda não fora feita a coleta de dados. Aproveitou-se esse momento apenas para uma rápida conversa e breve apresentação da pesquisa.

Dias depois foram, então, encaminhados digitalmente o TCLE e os questionários acima citados. Os professores tiveram 14 dias para o preenchimento.

2.5 ANÁLISE DE DADOS

Os dados quantitativos referentes à parte 1 (identificação do perfil pessoal e profissional dos participantes) foram tabulados e analisados pelo *Microsoft Excel 2016*. Realizou-se a estatística descritiva e as medidas de tendência central e de dispersão (no que couber) para as variáveis quantitativas. Quanto a EET foi feita a média aritmética de todas as afirmativas e a análise dos dados segundo Bellenzani *et al.* (2016) da seguinte forma: médias entre 1,0 e 1,9 indicam pouco ou nenhum estresse; médias entre 2,0 e 2,5 indicam níveis intermediários de estresse; médias acima de 2,5 indicam nível alto de estresse ocupacional. Essa pontuação é quantificada numa média geral de todas as afirmativas. Tais resultados foram apresentados em tabelas – “é a forma não discursiva de apresentar informações, das quais o dado numérico se destaca como informação central” (IBGE, 1993, p.9) - e discutidos conforme a literatura pertinente.

2.6 ASPECTOS ÉTICOS

Com objetivo de manter a ética, o presente estudo foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba via Plataforma Brasil, (CAAE: 30742620.9.0000.5185) nº do parecer: 4.162.082.

Após aprovação foi entregue aos professores, o TCLE para que a pesquisa fosse iniciada com a garantia de que os eventuais participantes pudessem se recusar a participar da pesquisa em qualquer momento, sem que isto acarrete qualquer penalidade e não cause prejuízo ao seu tratamento, nem represálias de qualquer natureza.

A pesquisa apresentou risco mínimo em questão de constrangimentos para os participantes da pesquisa, visto que os questionários utilizados visam a coletar informações não invasivas. Mesmo presando pelo distanciamento social e evitando ao máximo o contato repetitivo com os docentes, o pesquisador disponibilizou-se a sanar toda e qualquer dúvida acerca da pesquisa bem como elucidar significados de perguntas que não estivessem claras, além da flexibilidade de adaptação às necessidades de cada situação.

Houve ainda o risco de quebra de sigilo de informações. Para tal, o pesquisador informou aos participantes que seus dados seriam tratados de forma sigilosa e que seriam analisados somente pelos pesquisadores do projeto. Além disso, os participantes foram informados que sua identificação não seria divulgada e que seria vedado o acesso de outras pessoas aos instrumentos de coleta respondidos, garantindo proteção contra qualquer quebra de sigilo.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Na instituição atuam 23 professores. Desse quantitativo, aceitaram participar da pesquisa seis professores, dos quais dois eram do sexo masculino e quatro, feminino. A idade média dos participantes foi de 43,3 anos ($s=8,62$ anos). Os dados concordam com as pesquisas de Deffaveri *et al.* (2020), Inocente *et al.* (2018), Lopes *et al.* (2018) e Ribeiro (2020) nos quais a maior parte da grade de professores de escolas públicas é ocupada por pessoas do sexo feminino. Neste estudo, pôde-se constatar que mais da metade dos participantes ($n=4$, 66,6%) eram mulheres – com idade superior a 40 anos.

O quadro de docentes conta com professores novatos e veteranos. Dentre os participantes, constatou-se que a maioria dos pesquisados tem acima de 10 anos de profissão, chegando até a 27 anos de sala de aula, com uma média de 28 alunos por turma ($DP = 9,96$). Essas informações corroboram com Deffaveri *et al.* (2020) onde é possível perceber um número significativo de professores com mais de 10 anos de profissão.

Na tabela 1, podemos entender melhor o quantitativo do tempo de carreira dos professores estudados, bem como o quantitativo de alunos que cada um tem em sala de aula.

Tabela 1 – Informações profissionais dos professores do ensino fundamental.

Variável	nº	média	DP
Tempo de profissão			
05 – 10	1		
10 – 15	0		
15 – 20	2		
20 – 25	3		
25 – 27	1		
Total	6	19,2	7,7
Nº de alunos por turma			
15 – 20	1		
20 – 25	2		
25 – 30	0		
30 – 35	1		
35 – 40	2		
Total	6	28,3	9,69

Fonte: Elaboração própria com base nos dados coletados

É interessante perceber que não há um padrão fixo de alunos por turmas. Isto se deve à escala dos professores de ensino fundamental I e II. Os docentes que atuam no fundamental I, podem lidar somente com uma sala de aula durante todo o ano letivo. Porém, no fundamental II, necessita-se de um professor específico para cada disciplina. Logo há uma rotatividade entre esses professores e seus respectivos alunos.

Questionou-se, ainda, a subjetividade de cada professor em relação à sua atividade buscando uma avaliação se esta seria estressante ou não. A maioria (n=4, 66%) relatou que sim (Figura 1). Nessa pesquisa foram encontrados dados superiores aos de Ribeiro (2020), onde 96 professores (35,8%) relacionaram o estresse ao trabalho.

Figura 1: Percepção dos professores em relação à sua atividade ser ou não estressante.

Fonte: Elaboração própria com base nos dados coletados

Questionou-se, também, a relação entre essas afirmativas bem como possíveis sintomas apresentados pelos participantes. Para melhor compreensão dos professores, elencou-se alguns sintomas para que eles pudessem associar, ou não, às afirmativas baseadas na literatura. Todavia abriu-se um espaço para que, caso os professores tivessem algum outro sintoma não listado no questionário sociodemográfico, pudessem apresentá-lo espontaneamente. Um professor descreveu sofrer de hipertensão – algo prevalente em docentes segundo Zille e Cremonesi (2013).

A Figura 2 apresenta os sintomas relatados pelos próprios professores. Algo que chamou bastante atenção à pesquisa foi que, dos quatro que consideraram a atividade como estressante, um afirmou que não atribuía nenhum sintoma à sua atividade.

Figura 2: Sintomas, relacionados ao estresse, apresentados pelos professores do ensino fundamental.

Fonte: Elaboração própria com base nos dados coletados

Os sintomas apresentados na figura 2 são comuns entre profissionais docentes, principalmente do ensino fundamental como atesta Lopes *et al.* (2018). Destes, os mais recorrentes são: insônia, dores de cabeça, cansaço constante (fadiga) e tonturas (náuseas) (LOPES *et al.*, 2018).

Questionou-se ainda se os professores utilizam ou já utilizaram algum medicamento para amenizar os sintomas elencados por eles. Dois professores afirmaram utilizar ou ter utilizado algum medicamento para amenizar algum dos sintomas apresentados na figura 2, porém não descreveram quais. Esses dados corroboram com Ferreira (2016), visto que, diante de inúmeras atividades e demandas escolares, os professores buscam amenizar as possíveis consequências por meio de medicamentos.

Para mensurar o estresse ocupacional utilizou-se a Escala de Estresse no Trabalho (PASCOAL; TAMAYO, 2004). Os dados estão descritos na Tabela 2. Pôde-se quantificar a média do nível de estresse (1,4/DP=0,38). Esse quantitativo está ligado à média geral de todas as assertivas da escala. Diante disso, é possível constatar, de acordo com Bellenzanni *et al.* (2016), que o nível de estresse entre esses professores foi baixo.

Tabela 2: Dados coletados com a Escala de Estresse no Trabalho e escore final com somatório das médias de todas as afirmativas.

Afirmativa	Média	DP
10. Fico de mau humor por ter que trabalhar durante muitas horas seguidas.	2,7	1,9

SEMANA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 2022

IX SEMATEC/ VI SECITEC/ I SENPIEX/ VII SEMANA DE INCLUSÃO

18 A 21 DE OUTUBRO

22. O tempo insuficiente para realizar meu volume de trabalho deixa-me nervoso.	2,0	1,5
12. Fico irritado com discriminação/favoritismo no meu ambiente de trabalho.	1,7	1,6
16. As poucas perspectivas de crescimento na carreira têm me deixado angustiado.	1,7	1,2
19. A falta de compreensão sobre quais são minhas responsabilidades neste trabalho tem causado irritação.	1,7	1,2
1. A forma como as tarefas são distribuídas em minha área tem me deixado nervoso.	1,5	1,2
9. Sinto-me incomodado por ter que realizar tarefas que estão além de minha capacidade.	1,5	1,2
13. Tenho me sentido incomodado com a deficiência nos treinamentos para capacitação profissional.	1,5	1,2
14. Fico de mau humor por me sentir isolado na organização.	1,5	1,2
15. Fico irritado por ser pouco valorizado por meus superiores.	1,5	1,2
17. Tenho me sentido incomodado por trabalhar em tarefas abaixo do meu nível de habilidade.	1,5	1,2
18. A competição no meu ambiente de trabalho tem me deixado de mau humor.	1,5	1,2
21. Sinto-me irritado por meu superior encobrir meu trabalho bem feito diante de outras pessoas.	1,5	1,2
23. Fico incomodado por meu superior evitar me incumbir de responsabilidades importantes.	1,5	1,2
2. O tipo de controle existente em meu trabalho me irrita.	1,3	0,5
20. Tenho estado nervoso por meu superior me dar ordens contraditórias.	1,3	0,8
5. Sinto-me irritado com a deficiência na divulgação de informações sobre decisões organizacionais.	1,2	0,4
8. Sinto-me incomodado por meu superior tratar-me mal na frente de colegas de trabalho.	1,2	0,4
3. A falta de autonomia na execução do meu trabalho tem sido desgastante.	1,0	0,0
4. Tenho me sentido incomodado com a falta de confiança de meu superior sobre o meu trabalho.	1,0	0,0
6. Sinto-me incomodado com a falta de informações sobre minhas tarefas no trabalho.	1,0	0,0
7. A falta de comunicação entre mim e meus colegas de trabalho deixa-me irritado.	1,0	0,0
11. Sinto-me incomodado com a comunicação existente entre mim e meu superior.	1,0	0,0
	1,4	0,38

Fonte: Elaboração própria com base nos dados coletados

Ainda de acordo com a tabela 2 pôde-se identificar os itens com maiores médias. São eles: 10. *Fico de mau humor por ter que trabalhar durante muitas horas seguidas* ($M=2,7$) e 22. *O tempo insuficiente para realizar meu volume de trabalho deixa-me nervoso* ($M=2,0$). Podemos caracterizar esses dois itens como mais estressores. Esses itens se referem ao tempo que os professores necessitam para realizar todas as suas atividades.

Com isso, pode-se pontuar que os estressores identificados são: excesso de trabalho e tempo insuficiente para realização de tarefas.

Diante do contexto da Pandemia do novo coronavírus (SARS COV 2) os professores tiveram que trocar a lousa pela tela do computador – muitos sem preparo algum – e, em muitos casos, ensinar não somente aos seus alunos, mas, também, a seus próprios filhos (OLIVEIRA, 2020; ÁVILA, 2021). Somado a isso tem-se a cobrança escolar para constante postagem de novas atividades e avaliações sem contar na cobrança excessiva de pais e responsáveis que, em alguns casos enviam inúmeras mensagens para os professores para fazer exigências, em muitos casos desnecessárias (ÁVILA, 2021).

Os professores precisam se remontar diariamente, transformando seus próprios aposentos em suas novas salas de aula, desdobrando-se de todas as formas possíveis para cumprir as tarefas semanais e elaborar novas atividades para as semanas seguintes além de realizar planejamentos extras caso algum de seus alunos seja portador de deficiência ou ainda não saiba ler (ÁVILA, 2021). Assim, o tempo que o professor teria – e necessita – para realizar outras atividades, principalmente de lazer, é redirecionado para o seu trabalho.

É preciso que a organização tenha atenção ao quantitativo de trabalho dentro e fora de sala de aula a que os docentes estão submetidos, bem como orientação para que pais e responsáveis respeitem os horários dos professores de modo a não os sobrecarregar desnecessariamente.

Alguns meios alternativos podem ser adotados para reduzir esse estresse sofrido pelos docentes. Um deles é a meditação que, por meio de exercícios de respiração e concentração, o indivíduo consegue reorganizar seus pensamentos de modo que, ao se meditar, os pensamentos que vão surgindo são contemplados, mas deixados de lado evitando julgamentos (BAPTSTA MENEZES; DELL'AGLIO, 2009; MENEZES; DELL'AGLIO, 2009; WILLIAMS; PENMAN, 2015).

Shapiro *et al.* (2005), após realizarem um estudo com profissionais da saúde constataram, no grupo de intervenção, a diminuição significativa do estresse em 7%. Nesse estudo, a meditação era administrada em sessões semanais de 2h, com um total de 8 sessões.

A meditação, diferente do que muitos pensam, não está diretamente ligada à espiritualidade ou alguma religião e pode ser praticada por qualquer pessoa desde que seja orientada por alguém que já tenha conhecimento. E, ao contrário do que se imagina, não se

precisa de horas para se meditar, mas de apenas alguns minutos que farão grande diferença. Logo, um programa de meditação guiada seria uma boa alternativa para que os profissionais possam reservar um tempo para si próprios e para seus pensamentos (WILLIAMS; PENMAN, 2015).

Alguns estudos, recentes, realizados em professores através da meditação *mindfulness* – Atenção Plena – relatam grande eficácia dessa técnica na vida dos docentes.

Francisco (2017), Franco (2019) e Gonçalves (2017), relatam que um programa de *mindfulness* pode contribuir para uma melhor relação entre professores e alunos, contribuindo automaticamente para seu bem estar dentro de sala de aula e, conseqüentemente para satisfação profissional. Além disso, Francisco (2017) evidencia a redução dos sintomas de *burnout* nos professores estudados.

Outra estratégia para o controle do estresse é a atividade física que pode ser praticada de forma coletiva ou individual pelos docentes. O cortisol, em níveis elevados pode gerar problemas no organismo (CREMA *et al.*, 2019) todavia, a prática de exercícios físicos pode reduzir a concentração desse hormônio.

De acordo com Torres e Teodoro (2013), numa amostra de 10 atletas, praticantes de fisiculturismo, o nível de cortisol, registrado pós-treino, foi 80% menor que o nível pré treino. O estudo de Torres e Teodoro (2013) corrobora com Pupulin *et al.* (2016) onde, em um estudo com pacientes portadores da Síndrome da Imunodeficiência Adquirida – AIDS – 57% de um total de 14 pessoas, teve redução do nível de cortisol após realizar atividades físicas, mais especificamente a musculação. Podemos ainda citar estudos como os de Barcarolo *et al.* (2017) onde foi registrado diminuição da quantidade de cortisol em alunas de dança do ventre. Ou seja, a prática de atividades físicas, de um modo geral, pode auxiliar de forma positiva na redução/controlar do estresse.

Por fim, outros meios podem, também, ser adotados pelos próprios professores. Por exemplo, dentro do planejamento mensal, pode-se realizar um momento de conversa e descontração com dinâmicas, músicas e algo que evite a monotonia. A própria organização pode, também, organizar palestras com profissionais da psicologia com vistas a sanar dúvidas sobre eles mesmos e desenvolver um planejamento melhor para evitar possíveis eventos estressores.

Também é recomendado o acompanhamento psicológico regular com profissionais devidamente habilitados com formação na área.

4 CONCLUSÃO

O presente estudo teve por objetivo principal investigar a presença de estresse entre professores do ensino fundamental. Não obstante, constatou-se que a maior parte dos professores são mulheres com média de idade de 43,3 anos; tempo de profissão superior a 10 anos, em sua maioria; e média de 28 alunos por turma.

Após tabulação e análise dos dados percebeu-se que os principais sintomas relatados pelos participantes foram: insônia, irritabilidade, falta de concentração, fadiga, hipertensão, dor de cabeça, náuseas, falta de ar e sudorese. Foi possível, também, pontuar que o estresse entre esses profissionais foi baixo ($n=1,4$). Todavia, percebeu-se que mesmo com nível de estresse baixo foi possível identificar a presença de agentes estressores e sua relação com sintomas relatados pelos próprios professores. São eles: carga de trabalho excessiva e tempo insuficiente para realização das tarefas. Nisso, pôde-se relacionar os sintomas apresentados pelos docentes aos estressores identificados.

Logo, é preciso que a organização tenha atenção a esses fatores que podem implicar de forma negativa sobre os seus trabalhadores. Para isso, sugere-se, então, o monitoramento regular desses profissionais com vistas a melhoria contínua do processo de gerenciamento desses agentes estressores bem como, adotar um programa de controle do estresse – a exemplo da meditação guiada – para todos os docentes, de modo que, estes, possam organizar melhor seus pensamentos como, também, adotar um programa de acompanhamento psicológico com profissional devidamente habilitado. Também é indicado que haja incentivo/realização de práticas esportivas pelos professores com vistas à redução do nível do hormônio cortisol e melhoria da qualidade de vida.

REFERÊNCIAS

ÁVILA, CRISTINA. Excesso de trabalho empurra professores ao estresse. **Extra Classe**, 2021. Disponível em: < <https://www.extraclasse.org.br/educacao/2021/04/excesso-de-trabalho-empurra-professores-ao-estresse/#:~:text=Professores%20contam%20que%20foram%20submetidos,a%20tecnologia%20sem%20preparo%20algum.> > Acesso em 13 de junho de 2021

BAPTSTA MENEZES, C.; DELL'AGLIO, D. D. Os Efeitos da Meditação à Luz da Investigação Científica em Psicologia: Revisão de Literatura. **Psicologia, Ciência e Profissão**, Brasília, v. 29, 2009.

BARROS, A. O. et al. Afastamento Do Trabalho Por Depressão Em Docentes Da Rede Pública. **Revista Debates Em Psiquiatria**, Rio de Janeiro, n. 1, p. 6–18, 2019.

BELLENZANI, R.; PARO, D. M.; DE OLIVEIRA, M. C. Trabalho em Saúde Mental e Estresse na Equipe: Questões para a Política Nacional de Humanização/SUS. **Revista Psicologia e Saúde**, Campo Grande, v. 1, n. 8, p. 32–43, 2016.

CREMA, M. C. M. et al. AVALIAÇÃO DO ESTRESSE E SUA RELAÇÃO COM OS NÍVEIS PLASMÁTICOS DE CORTISOL EM PROFISSIONAIS DO SETOR INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA – PARANÁ. **XI Encontro Internacional de Produção Científica**, Ponta Grossa, 2019.

DEFFAVERI, M. et al. SINTOMAS DE ANSIEDADE E ESTRESSE EM PROFESSORES DE EDUCAÇÃO BÁSICA. **Cadernos de Pesquisa**, São Paulo, v. 50, n. 177, p. 813–827, 2020.

DUQUE YEPES, H.; D Como prevenir e controlar o estresse: síndrome do século XXI. **Paulinas**, São Paulo, 2000.

FERREIRA, T. V. Saúde do professor: uso de medicamentos por professores da rede estadual de educação de rio verde/goiás. **Ufg**, Rio Verde, 2016.

FRANCISCO, A. S. V. DE O. Efeitos de uma intervenção baseada em mindfulness para professores do 1º ciclo: Um estudo exploratório. **Universidade de Lisboa (Dissertação de mestrado)**, Lisboa, 2017.

FRANCO, M. DE J. Avaliação dos efeitos de um programa de promoção de competências socioemocionais com recurso a práticas de mindfulness para professores de 1º ciclo. **Universidade de Lisboa (Dissertação de Mestrado)**, Lisboa, v. 1, n. 1, p. 41–57, 2019.

GONÇALVES, A. C. R. Intervenção com base em práticas de mindfulness para professores de 1º ciclo : efeitos na dinâmica de sala de aula e na relação professor-aluno – um estudo exploratório. **Universidade de Lisboa (Dissertação de mestrado)**, Lisboa, p. 52, 2017.

INOCENTE, N. J.; HARDT, P. DE O. S.; CHAMON, E. M. Q. DE O. Estresse e Estratégias de Enfrentamento em Professores do Ensino Fundamental do Município de Taubaté. **Revista Educação e Cultura Contemporânea**, Taubaté, p. 175–198, 2018.

G1. Orçamento do governo federal prevê cortes para educação básica em 2020. 2019. Disponível em: <<https://g1.globo.com/educacao/noticia/2019/09/13/orcamento-do-governo-federal-preve-cortes-para-educacao-basica-em-2020.ghtml>> Acesso em: 27 de abril de 2021

G1. Brasil tem 1.085 obras de creches e pré-escolas paradas e menor repasse de verbas desde 2009. 2019. Disponível em: <<https://g1.globo.com/educacao/noticia/2019/05/28/repasse-para-construcao-de-creches-e-pre-escolas-publicas-atinge-o-menor-valor-no-1o-quadrimestre-desde-2009.ghtml>> Acesso em: 27 de abril de 2021

G1. Ministério da Educação não gasta o dinheiro que tem disponível e sofre redução de recursos em 2020, aponta relatório. 2021. Disponível em: <<https://g1.globo.com/educacao/noticia/2021/02/21/ministerio-da-educacao-nao-gasta-o-dinheiro-que-tem-disponivel-e-sofre-reducao-de-recursos-em-2020-aponta-relatorio.ghtml>> Acesso em: 27 de abril de 2021

IBGE. Normas de apresentação tabular. 3. ed. Rio de Janeiro, 1993.

LOPES, B. F. et al. O NÍVEL DE ESTRESSE EM UM GRUPO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE PRATA, MG. **e-RAC**, Prata, v. 8, p. 1–14, 2018.

MARTINS, M. DAS G. T. Sintomas de Stress em Professores Brasileiros. **Revista Lusófona de Educação**, Campo Grande, n. 10, p. 109–128, 2007.

MENEZES, C. B.; DELL'AGLIO, D. D. Por que meditar? A experiência subjetiva da prática de meditação. **Psicologia em Estudo**, v. 14, n. 3, p. 565–573, 2009.

MOREIRA, D. Z.; RODRIGUES, M. B. Saúde mental e trabalho docente. **Estudos de Psicologia**, Campinas, v. 23, n. 3, p. 236–247, 2018.

OLIVEIRA, L. Excesso de trabalho provoca afastamento de professores da rede pública. **Diário Santa Maria**, 2020. Disponível em: <<https://diariosm.com.br/not%3%ADcias/educa%C3%A7%C3%A3o/excesso-de-trabalho-provoca-afastamento-de-professores-da-rede-p%C3%BAblica-1.2262059>> Acesso em 13 de junho de 2021

PASCHOAL, T.; TAMAYO, Á. Validação da Escala de Estresse no Trabalho. **Estudos de Psicologia, Natal**, v. 9, n. 1, p. 45-52, 2004.

PUPULIN, A. R. T. et al. Efeito de exercícios físicos e de lazer sobre os níveis de cortisol plasmático em pacientes com Aids. **Revista Brasileira de Ciências do Esporte**, Porto Alegre, v. 38, n. 4, p. 328–333, 2016.

SEMANA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 2022

IX SEMATEC/ VI SECITEC/ I SENPIEX/ VII SEMANA DE INCLUSÃO

18 A 21 DE OUTUBRO

TABOSA, M. P. O.; CORDEIRO, A. T. Estresse ocupacional: análise do ambiente laboral de uma Cooperativa de Médicos de Pernambuco. **Revista de Carreiras e Pessoas**, São Paulo, v. 8, n. 2, p. 282–303, 2018.

TORRES, A. A. L.; TEODORO, S. T. G. Análise do cortisol salivar livre em atletas fisiculturistas de Brasília, Brasil. **Revista Digital**, Buenos Aires, n. 2007, p. 1–8, 2013.

WILLIAMS, M.; PENMAN, D. Atenção Plena, como encontrar a paz em um mundo frenético. **Sextante**, Rio de Janeiro, v. 111, n. 479, p. 1009–1010, 2015.

ZILLE, L.; CREMONEZI, A. Estresse no Trabalho: um estudo com professores da rede pública estadual de Minas Gerais. **Revista Reuna**, Belo Horizonte, v. 18, n. 4, p. 111–128, 2013.